

УДК - 661.185

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ САХАРОСОДЕРЖАЩИХ И ГЛИКОЛИПИДНЫХ ПАВ В СОСТАВЕ ЭКОЛОГИЧНЫХ МОЮЩИХ СРЕДСТВ

СЕРГЕЙ АЙСАГАН СЕРГЕЙКЫЗЫ

Магистрант 2 курса КазННТУ им К.И.Сатпаева

Аннотация: В статье представлен обзор современных исследований, посвящённых разработке и применению биоразлагаемых поверхностно-активных веществ (ПАВ) в составе экологически безопасных моющих средств. Рассмотрены основные типы биоПАВ, включая сахаросодержащие и гликолипидные соединения, синтезируемые из возобновляемого растительного и микробиологического сырья. Проведён сравнительный анализ их физико-химических свойств, биосовместимости, токсичности и способности к биоразложению. Показано, что использование биоПАВ позволяет снизить негативное воздействие моющих средств на водные экосистемы и улучшить экологический профиль продукции бытовой химии. Особое внимание уделено применению принципов «зелёной химии» при проектировании новых поверхностно-активных веществ, включая использование безопасных растворителей, энергоэффективных методов синтеза и сырья растительного происхождения. Обобщены данные о современных подходах к биотехнологическому получению гликолипидных ПАВ, таких как рамнолипиды, софоролипиды и маннозилэритритол-липиды (MEL). Отмечены перспективы внедрения этих соединений в промышленные и бытовые формулы моющих средств.

Ключевые слова: биоразлагаемые поверхностно-активные вещества; зелёная химия; сахаросодержащие ПАВ; гликолипиды; рамнолипиды; софоролипиды; экологичные моющие средства; устойчивое развитие.

В последние десятилетия проблема экологической безопасности химических производств и бытовых продуктов приобрела особую актуальность. Значительная часть загрязнений природных водных систем связана с поступлением в окружающую среду поверхностно-активных веществ (ПАВ), применяемых в составе моющих средств, косметической и фармацевтической продукции. Традиционные синтетические ПАВ нефтехимического происхождения характеризуются устойчивостью к биодegradации, способностью к накоплению в биосфере и отрицательным влиянием на водные экосистемы. Это обуславливает необходимость поиска альтернативных соединений, сочетающих высокую эффективность с экологической безопасностью.

Одним из наиболее перспективных направлений является разработка биоразлагаемых и биоосновных поверхностно-активных веществ, получаемых из возобновляемого растительного или микробиологического сырья. Такие соединения обладают мягким действием на кожу, низкой токсичностью и способностью быстро разлагаться под действием природных микроорганизмов. Особое внимание исследователей привлекают сахаросодержащие ПАВ, включая алкилполиглюкозиды и сахарные эфиры, а также гликолипидные соединения — рамнолипиды, софоролипиды и маннозилэритритол-липиды (MEL), синтезируемые с использованием биотехнологических процессов.

Современные тенденции в химии поверхностно-активных веществ связаны с внедрением принципов «зелёной химии», направленных на минимизацию токсичности, использование возобновляемых ресурсов и сокращение отходов на всех стадиях жизненного цикла продукта. Эти подходы позволяют не только снизить экологическую нагрузку, но и повысить энергоэффективность и устойчивость технологических процессов. Разработка и внедрение таких «зелёных» ПАВ особенно актуальны для моющих средств, являющихся одним из наиболее массовых потребителей поверхностно-активных соединений.

Несмотря на значительный прогресс в области синтеза и применения биоПАВ, остаются нерешёнными вопросы масштабирования производства, стандартизации методов оценки биоразлагаемости и оптимизации физико-химических свойств для конкретных формуляций моющих средств. Поэтому обобщение и систематизация данных о сахаросодержащих и гликолипидных ПАВ представляют научный и практический интерес.

Целью настоящей обзорной статьи является анализ современных направлений в разработке и применении сахаросодержащих и гликолипидных поверхностно-активных веществ, получаемых на основе принципов «зелёной химии», а также оценка их экологических и технологических преимуществ при использовании в составе экологических моющих средств.

Рисунок 1 Разница между биоПАВ и обычным ПАВом.

Биоразлагаемые поверхностно-активные вещества (БиоПАВ) сегодня рассматриваются как одно из наиболее перспективных направлений в развитии «зелёной химии» и экологически ориентированных технологий. В отличие от традиционных синтетических ПАВ нефтехимического происхождения, биоПАВ создаются из возобновляемого растительного и микробиологического сырья, что делает их экологически безопасными и совместимыми с природными процессами. Их структура, как правило, основана на углеводных или липидных фрагментах, близких по строению к природным соединениям, благодаря чему такие вещества легко разрушаются микроорганизмами и не накапливаются в окружающей среде.

Основным преимуществом биоПАВ является высокая степень биоразлагаемости и низкая токсичность, что особенно важно при попадании остатков моющих средств в сточные воды и водные экосистемы. При биодеструкции таких веществ образуются безопасные продукты — вода, углекислый газ и минеральные соли. Кроме того, биоПАВ отличаются мягким воздействием на кожу и ткани, что позволяет использовать их в производстве косметических и гигиенических средств. Они обладают хорошими смачивательными и пенообразующими свойствами, устойчивы к воздействию жёсткой воды, сохраняют эффективность при разных температурах и уровнях pH.

С точки зрения сырьевой базы, биоПАВ изготавливаются на основе глюкозы, сахарозы, крахмала, растительных масел и жирных кислот, а также продуктов микробного синтеза, таких как софоролипиды и рамнолипиды. Такой подход позволяет отказаться от нефтеуглеродного сырья, сократить углеродный след и снизить зависимость химической промышленности от ограниченных невозобновляемых ресурсов.

Для Казахстана внедрение биоПАВ имеет особое значение. В условиях усиливающегося загрязнения поверхностных и подземных вод, а также накопления трудноразлагаемых химических соединений, переход к экологически безопасным моющим компонентам является актуальной задачей. Проблема усугубляется высокой жёсткостью воды во многих регионах, где традиционные синтетические ПАВ теряют эффективность. БиоПАВ, напротив, проявляют

высокую стабильность в жёсткой воде, сохраняя очищающие свойства и снижая потребность в дополнительных химических добавках.

Большой потенциал для Казахстана представляет и наличие местных растительных и агропромышленных ресурсов, пригодных для производства биоПАВ. Масла подсолнечника, рапса, льна, сахарная свёкла и крахмалосодержащее сырьё могут стать основой для создания отечественной линейки экологичных моющих компонентов. Это не только уменьшит импортозависимость, но и создаст предпосылки для развития новых направлений в химической и биотехнологической промышленности.

Особенно важно отметить, что развитие биоПАВ соответствует национальной стратегии Казахстана по переходу к «зелёной экономике» и задачам по снижению антропогенного воздействия на окружающую среду. Применение таких веществ в составе моющих средств способствует улучшению качества воды, уменьшению токсической нагрузки на экосистемы и повышению экологической безопасности бытовой химии.

Разработка биоразлагаемых ПАВ, основанных на принципах «зелёной химии», имеет не только экологическую, но и экономическую значимость. Использование местного сырья снижает себестоимость производства, а рост спроса на безопасные продукты открывает перспективы для отечественного рынка экологичных моющих средств. Кроме того, подобные исследования способствуют формированию новой научной базы, ориентированной на устойчивое развитие и инновации в химической отрасли.

Таким образом, применение биоПАВ — это не просто замена одного вида поверхностно-активных веществ другим, а переход к новому технологическому подходу, который объединяет экологическую ответственность, эффективность и ресурсосбережение. Для Казахстана развитие таких технологий имеет стратегическую значимость: оно позволит не только снизить уровень химического загрязнения водных ресурсов, но и укрепить позицию страны в сфере экологически безопасных производств.

Тема исследования «Разработка экологически безопасных биоразлагаемых поверхностно-активных веществ на основе принципов “зелёной химии” для моющих средств» отражает важнейшие направления современной науки и отвечает насущным потребностям промышленности и общества. Её практическое значение заключается в создании безопасных и эффективных моющих составов, способных заменить традиционные ПАВ и одновременно способствовать сохранению природного баланса, что делает данное направление особенно ценным для дальнейшего развития химии и экологии в Казахстане.

Рисунок 2 – цикл биоПАВа в природе

Аналитическая часть: сравнительная оценка эффективности и экологической безопасности биоПАВ

Для подтверждения преимуществ биоразлагаемых поверхностно-активных веществ (БиоПАВ) по сравнению с традиционными нефтехимическими аналогами была проведена аналитическая оценка их свойств и эксплуатационных характеристик. Основная цель анализа

заключалась в определении зависимости эффективности моющего действия и экологической устойчивости от химической природы ПАВ и источника их получения.

Оценка проводилась по ряду критериев, включающих поверхностное натяжение, пенообразующую способность, биоразлагаемость, токсичность и устойчивость в жёсткой воде. Согласно литературным данным, среднее значение поверхностного натяжения для алкилполиглюкозидов (APG), относящихся к классу сахаросодержащих БиоПАВ, составляет 27–30 мН/м, что сопоставимо с показателями традиционных анионных ПАВ, таких как лаурилсульфат натрия (28–32 мН/м). Это указывает на высокую моющую активность биоразлагаемых соединений при сохранении экологической безопасности.

Рисунок 3 – Сравнение биоПАВов и синтетического ПАВ

БиоПАВ проявляют хорошую устойчивость в среде жёсткой воды, не образуют нерастворимых осадков и сохраняют активность при температуре до 60–70 °С. Это особенно важно для Казахстана, где большинство водных источников характеризуются повышенным содержанием солей кальция и магния. Наблюдаемая устойчивость объясняется особенностями строения гидрофильной части молекулы, представленной полиглюкозидным фрагментом, который формирует прочную гидратную оболочку и предотвращает ионное связывание с солями жёсткости.

Сравнительные испытания показывают, что биоразлагаемость биоПАВ превышает 90–95 % за 28 суток, в то время как синтетические аналоги (например, линейные алкилбензолсульфонаты) разлагаются не более чем на 60–70 % за тот же период. Это подтверждает их экологическую совместимость и безопасность для водных экосистем.

Кроме того, биоПАВ демонстрируют низкий уровень токсичности: при тестировании на водных микроорганизмах и рыбах концентрации, вызывающие гибель 50 % организмов (LC₅₀), превышают 500 мг/л, что в несколько раз выше, чем у традиционных ПАВ (100–200 мг/л). Таким образом, даже при попадании в сточные воды БиоПАВ не представляют существенной угрозы для флоры и фауны.

Одним из ключевых факторов, определяющих эффективность моющих средств, является способность ПАВ образовывать устойчивую пену и удерживать загрязнения во взвешенном

состоянии. По данным исследований, сахаросодержащие ПАВ (например, АРГ и сахарозные эфиры жирных кислот) формируют стабильную пену средней интенсивности, но значительно более мягкую и легко смываемую, чем у традиционных анионных ПАВ. Это свойство делает их особенно ценными для применения в бытовых и косметических моющих средствах, где важно сочетание очищающего эффекта и мягкости действия.

Анализ экономических аспектов показал, что себестоимость биоПАВ в настоящее время несколько выше (на 15–25 %) из-за стоимости исходного растительного сырья и ограниченных производственных мощностей. Однако при учёте затрат на экологическую очистку сточных вод и утилизацию токсичных отходов применение биоПАВ оказывается экономически более выгодным в долгосрочной перспективе. Кроме того, ожидается, что по мере расширения производства и внедрения биотехнологических процессов стоимость биоПАВ будет снижаться.

Таблица 1 - Сравнение ключевых характеристик биоразлагаемых и традиционных ПАВ можно представить следующим образом:

Показатель	БиоПАВ (сахаросодержащие, гликолипидные)	Традиционные ПАВ (нефтехимические)
Источник сырья	Возобновляемое растительное, микробное	Нефтехимическое, невозобновляемое
Биоразлагаемость	90–95 % за 28 суток	50–70 % за 28 суток
Токсичность (LC ₅₀)	> 500 мг/л	100–200 мг/л
Поверхностное натяжение	27–30 мН/м	28–32 мН/м
Совместимость с жёсткой водой	Высокая	Средняя или низкая
Воздействие на кожу	Мягкое, не раздражает	Часто вызывает раздражения
Экологическая безопасность	Очень высокая	Средняя или низкая
Себестоимость	Выше на 15–25 %	Ниже, но с затратами на очистку стоков

Аналитическое продолжение и заключение

Полученные результаты анализа показывают, что биоразлагаемые поверхностно-активные вещества (БиоПАВ) представляют собой жизнеспособную и экологически перспективную альтернативу синтетическим ПАВ нефтехимического происхождения. В ходе рассмотрения основных свойств, экологических характеристик и эффективности их применения выявлено, что биоПАВ при равной или даже большей моющей способности обладают существенно меньшей токсичностью и значительно более высокой скоростью биологического разложения. Эти особенности определяют их важную роль в формировании устойчивых моющих средств нового поколения.

Ключевым фактором, отличающим биоПАВ от традиционных, является их природное происхождение и биосовместимость. Молекулы таких веществ формируются на основе растительных углеводов и жирных кислот, что обеспечивает близость их структуры к природным соединениям. Благодаря этому биоПАВ не накапливаются в биосфере, а полностью разрушаются в естественных условиях за 20–30 суток. При этом в процессе разложения не образуются токсичные побочные продукты, что особенно важно для предотвращения загрязнения водных объектов.

В отличие от них, синтетические ПАВ нередко обладают стойкостью к биодegradации и при длительном использовании накапливаются в донных отложениях водоёмов, снижая

концентрацию кислорода в воде и нарушая фотохимические процессы у растений и фитопланктона.

В результате образуется устойчивая экологическая нагрузка, которая негативно влияет на самоочищение природных вод и здоровье экосистем.

Проведённый анализ показал, что биоПАВ обладают рядом преимуществ, важных для практического внедрения:

— быстрое разложение в природных условиях (до 95 % за 28 суток против 60 % у традиционных ПАВ);

— низкий уровень токсичности для водных организмов и человека ($LC_{50} > 500$ мг/л);

— высокая совместимость с жёсткой водой, что особенно актуально для Казахстана, где повышенная минерализация водопроводной воды является распространённой проблемой;

— мягкое действие на кожу и ткани, что делает их пригодными для средств личной гигиены и бытовых моющих составов;

— возможность производства из местного возобновляемого сырья — растительных масел, сахарозы, крахмала, агропромышленных отходов.

Несмотря на очевидные преимущества, следует отметить и определённые ограничения. На текущем этапе развития биоПАВ их производство сопряжено с высокой себестоимостью, обусловленной дороговизной ферментативных или биотехнологических процессов, а также необходимостью глубокой очистки получаемых соединений.

Однако тенденции мировой химической промышленности показывают, что по мере развития «зелёных» технологий и внедрения биосинтетических методов стоимость биоПАВ постепенно снижается. Уже сегодня крупнейшие компании — BASF, Evonik, Clariant, Ecover — активно расширяют производство биосурфактантов, что делает их более доступными и конкурентоспособными.

В контексте Казахстана экономический эффект от внедрения биоПАВ проявляется не только в снижении затрат на очистку сточных вод и нейтрализацию токсичных отходов, но и в создании новых направлений переработки аграрного сырья.

Местные ресурсы (масла подсолнечника, льна, рапса, сахарная свёкла, крахмал) могут стать основой для формирования отечественной биохимической промышленности. Это позволит снизить импортозависимость по компонентам бытовой химии, создать новые рабочие места и укрепить внутренний рынок экологичных продуктов.

В экологическом аспекте переход к биоПАВ обеспечивает существенное сокращение загрязнения водных ресурсов. Использование моющих средств с биоразлагаемыми компонентами предотвращает образование трудноудаляемых осадков, уменьшает вспенивание водоёмов и снижает токсическую нагрузку на микроорганизмы и растения. Это особенно важно для крупных городов и промышленных зон Казахстана — Алматы, Караганды, Атырау, где химические стоки представляют серьёзную проблему.

Кроме того, использование биоПАВ напрямую связано с реализацией принципов устойчивого развития и «зелёной экономики», утверждённых в стратегических документах страны.

Переход на экологичные технологии производства и применение безопасных компонентов в бытовой химии позволит Казахстану укрепить позиции на международном рынке «зелёных» товаров и соответствовать глобальным стандартам экологической безопасности.

С практической точки зрения внедрение биоПАВ открывает новые возможности для разработки multifunctional моющих композиций. Сочетание сахаросодержащих и гликолипидных биоПАВ позволяет получить оптимальный баланс между эффективностью удаления загрязнений и мягкостью воздействия на ткани и кожу. Такие составы можно применять не только в быту, но и в пищевой, фармацевтической, текстильной промышленности.

Проведённая аналитическая оценка подтверждает, что биоПАВ имеют потенциал стать основой для перехода на полностью биоразлагаемые моющие средства, что соответствует требованиям международных стандартов ЕС Ecolabel и OECD. В долгосрочной перспективе именно эти вещества могут стать ключевыми компонентами для формирования экологически безопасного химического производства в Центральной Азии.

С учётом полученных данных можно сделать вывод, что дальнейшие исследования должны быть направлены на:

- разработку комбинированных рецептур, включающих разные классы биоПАВ для усиления моющего эффекта;
- оптимизацию технологии синтеза с использованием доступного растительного сырья Казахстана;
- изучение влияния биоПАВ на экосистемы в реальных условиях сточных вод;
- экономическую оценку внедрения биоПАВ в промышленные масштабы.

Заключение

В результате проведённого анализа можно утверждать, что биоразлагаемые поверхностно-активные вещества обладают рядом значительных преимуществ по сравнению с традиционными синтетическими аналогами. Они характеризуются высокой экологической безопасностью, быстрым биологическим разложением, низкой токсичностью и возможностью получения из возобновляемых источников. Применение биоПАВ позволяет значительно снизить уровень загрязнения водных экосистем, уменьшить нагрузку на очистные сооружения и создать условия для формирования экологически чистого производства бытовой химии.

Для Казахстана внедрение биоПАВ представляет особую значимость. В условиях роста промышленного производства и ухудшения качества природных вод переход на безопасные моющие компоненты становится стратегической необходимостью.

Использование местных растительных ресурсов для синтеза биоПАВ позволит не только решить экологические задачи, но и укрепить экономическую устойчивость страны, создать новые рабочие места и стимулировать развитие отраслей переработки.

Таким образом, разработка и внедрение биоразлагаемых ПАВ на основе принципов «зелёной химии» являются важным направлением современной науки и практики. Эти вещества могут стать ключевым инструментом экологизации химической промышленности Казахстана, обеспечивая баланс между технологической эффективностью, безопасностью для человека и сохранением природных экосистем.

Продвижение таких разработок будет способствовать формированию устойчивой модели химического производства, ориентированной на минимизацию отходов, рациональное использование сырья и повышение качества жизни населения.